

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Р.Х.Джураев

Академик Зав.отделом НИВП им.Кары Ниёзи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14529001>

Обобщение педагогического опыта, изучение эвристических исследований в области педагогики показали, что основная цель преподавания - это ученик, имеющий высокие знания, умения и навыки (ЗУН). Используя разнообразные методики и технологии (модульное обучение, коллективный способ обучения, уровневая дифференциация), формы уроков (урок-зачет, урок-соревнование, «Физический бой» и т. д.), обеспечиваются достаточно высокие результаты.

Но ЗУН не обеспечивают постоянного саморазвития учащихся, их способности к самообразованию, что привело нас к необходимости переосмысления педагогических технологий, созданию инновационной системы, в которой должна быть задана технологическая направленность: предварительное проектирование процесса, центром внимания которого становится учебно-познавательная активность самого ученика; диагностичность и объективный контроль результатов; целостность. Целеполагание должно быть положено в основу проектируемой педагогической системы, учитывающей зону ближайшего развития ученика, где сами учащиеся ставят проблему развития личности. Физика, как и другие общеобразовательные предметы, изменяет и пополняет информационное поле личности школьника, однако он погружается в такой поток информации, что не всегда успеет его отрефлексировать, пережить и усвоить, т. е. превратить в личностное мотивированное знание. В результате возникает и накапливается технологическая и инновационная усталость, человек перестает творчески относиться к реальности, «плывет» в информационных потоках, все больше теряя себя как личность.

Таким образом, цель преподавания смещается от ЗУН к нахождению способов решения исследовательских задач, которые позволили бы обучающимся получать знания в любой предметной области. Необходимо изменение целей и видов деятельности педагога. Одним из таких видов деятельности в последнее время становится проектно-исследовательская (ПИ) работа учителя и учеников на уроке и во внеурочное время. Учитель в разных ситуациях может координировать работу над проектом или исследованием, становится равноправным участником проекта, постановки эксперимента.

Важным условием выживания и работы человека в информационном мире будет овладение им исследовательским стилем мышления. «Исследовательское мышление дает каждому человеку шанс на самореализацию» [3, с. 33].

Понимание сложности восприятия учащимися предмета физики привели к необходимости использования метода проектов и исследовательского метода для повышения мотивации, ЗУН, познавательной активности и развития творческого мышления учащихся. В процессе их исследования решались задачи по мотивации учащихся к проектной и научно-исследовательской работе, организации проектной деятельности, постановки эксперимента и исследования объекта, выявлении изменений, происходящих в ученике под влиянием данной деятельности.

По своей типологии проектно-исследовательский метод (ПИМ) может быть исследовательским, творческим, информационным, ролево-игровым и т. п. В связи с тем,

что предмет «Физика» направлен на развитие диалектического и материалистического мировоззрения, чаще всего мы имеем дело с информационными и исследовательскими вариантами проектной деятельности.

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться как:

- вариант изучения новой темы, позволяющий усвоить новые знания учащимися;
- вариант проведения практической работы, позволяющей установить зависимости;
- метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний из разных предметных областей;
- вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или по всему курсу;
- творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предлагаемый программой материал в структуре урочно-внеурочной деятельности.

Метод проектов в преподавании физики используется при изучении новых явлений и процессов, что позволяет подойти дифференцированно к присвоению знаний учащимися в зоне их развития. Выбор проектной формы проведения разных вариантов итоговых занятий объясняется тем, что конечный итог обучения физике выражается не простой суммой знаний, учащиеся должны понимать практическую значимость предмета, учиться ориентироваться в различных источниках информации, сравнивать информацию о том или ином объекте (явлении, законе) с информацией, полученной в результате своей исследовательской работы. Применение ПИМ предполагает воспитание мыследеятельностных способностей, рефлексии целеполагания. Большую роль при этом выполняют информационные технологии. Информационное обеспечение учащихся в процессе проектной деятельности (свободный доступ к необходимой учебной, научной, культурной и любой другой информации) - залог свободного развития личности.

Метод проектов позволяет организовать подлинно исследовательскую, творческую, самостоятельную деятельность в течение учебного времени, отводимого на изучение предмета, используя при этом многообразие видов и форм самостоятельной, познавательной, практической и экспериментальной работы.

ПИМ предполагает отход от авторитарных методов обучения и предусматривает продуманное и концептуально обоснованное сочетание многообразных методов, форм и средств обучения и может являться одним из компонентов системы образования.

Результаты выполненных проектов должны быть осязаемы. Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным.

Для проекта могут быть предложены темы, завершающие изучение определенного раздела программы и представленные как итог работы по разделу, дополнительная творческая работа по предмету, не связанная напрямую с прохождением программы, но позволяющая оценить способности авторов проекта к межпредметной интеграции, обобщению полученных знаний и творческому потенциалу в выборе и обосновании темы.

Проектная форма призвана помочь учащимся почувствовать практическую значимость получаемых знаний по предмету, научиться ориентироваться в достаточно распространенных источниках информации, систематизировать свои знания, полученные при изучении других предметов (биологии, химии, информатики, математики), развить свой творческий потенциал. Проектно-исследовательская работа учащихся на уроке и во внеурочной деятельности способствует повышению учебной мотивации.

В математике исследовательский подход называется «решением обратной задачи». По данным измерений в разных точках восстанавливается весь ход явления. При этом

развиваются следующие общеучебные умения и навыки: наблюдение; классификация материала; анализирование фактов; синтезирование фактов; установление причинно-следственных связей.

Под проектированием понимается конструирование, преобразование действительности, когда решается «прямая задача»: по заданным начальным условиям необходимо получить конкретные результаты. При использовании ПИМ формируются и развиваются такие умения и навыки, как определение целей; выработка гипотезы; выбор методов решения; постановка эксперимента. Применение в обучении ПИМ позволяет развивать деятельностные качества личности школьника в системе умений и навыков:

- пользоваться печатными и техническими средствами информации (каталог, компьютер, теле-, видео-, аудиозаписи);
- составлять тезисы, аннотации, конспекты, реферат;
- владеть устной монологической речью;
- вести диалог, участвовать в полилоге;
- читать схемы, графики;
- планировать текущую работу;
- выделять главное;
- «переносить» приобретенные знания в нестандартную ситуацию, на другой предмет;
- владеть коммуникативными навыками;
- интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для решения познавательных задач.

Исследовательские задачи для учащихся формулируются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ученика посредством проектирования, решения социально-значимых или актуальных для науки проблем. Социализация ученика проявляется в том случае, когда мотив проведения исследования становится внутренней его потребностью, а проблема, которую он раскрывает, субъективно интересна и значима для него. Внутренняя мотивация и интерес к проблеме исследования у самого учителя не менее значимы для развития исследовательской деятельности учащихся.

ПИМ позволяет решать задачи, связанные с самореализацией личности; получением навыков общения в коллективе, сотрудничества; воспитанием чувства ответственности; умением проектировать, прогнозировать выход из сложившейся ситуации; экологическим воспитанием; знанием проблем своей малой родины.

При выполнении проектно-исследовательской работы выделяются следующие этапы:

1) подготовительный, где целью выступает мотивация учащегося к проектно-исследовательской деятельности, а задачами являются: выбор темы по желанию ученика и учителя, учитывая наличие возможностей для выполнения работы; изучение и выдвижение региональных проблем для решения; определение цели исследования; определение путей решения и составление плана проведения работ. Результатом выступает создание группы исследователей, индивидуальная (коллективная) работа, выступление на школьной конференции;

2) проектирование, цель которого - включение ученика в проектную деятельность, а задачи - выдвижение гипотезы, прогнозирование предполагаемого результата, моделирование опытной установки, эксперимента. Результатом этого этапа является

готовый проект (идея), работа экспериментальной установки, методика сравнения смоделированного эксперимента;

3) исследовательский этап предусматривает в качестве цели ученика, умеющего проводить исследование, осуществлять анализ, синтез исследования. Задачи этого этапа связаны с постановкой опыта, эксперимента; наблюдением; анализом фактов; синтезом фактов; подтверждением или опровержением выдвинутой гипотезы; ведением дневника наблюдений, проведением измерений. Результат этого этапа представлен в виде составления таблиц, графиков, выводов, написания работы;

4) завершающий этап представлен целью, где ученик умеет предъявить результаты исследования. Его задачей является окончательное оформление проекта. Результат этого этапа представлен выступлением с сообщением о проведенном исследовании и полученных результатах, сделанных выводах на уроке; презентацией и защитой своего проекта на уроке; выступлением на школьной, городской и других научно-практических конференциях; возможным выступлением на телевидении; публикацией статьи в газете.

В результате участия в проектно-исследовательской работе у учащихся возникает потребность к познанию, изменяется подход к изучению нового материала, тип мышления меняется от интуитивного до теоретического, (направленного на открытие законов, свойств объектов и пр.), практического (связанного с постановкой целей, выработкой планов, проектов), творческого (направленного на создание субъективно нового продукта и новообразования в ходе самой познавательной деятельности). Повышается качество ЗУН по предмету.

Успех одного мотивирует другого к участию в такой деятельности. Возможность по своему интересу выбрать тему проекта, проверить гипотезу, смоделировать и провести эксперимент, исследовать объект заставляет учащихся вплотную заняться изучением предмета, активизирует мыслительный процесс, включает умение добывать самостоятельно информацию, использовать новые технологии.

Проектно-исследовательский метод обеспечивает интеграцию предметов, возможность осуществления общего подхода к обучению учащихся, научение способам самообразования, развитию мыслительных процессов, повышению мотивации и познавательной активности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Новые педагогические и информационные технологии / Под ред. Е.С. Полат. - М., 1999.
2. Обухов А. С. Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения // Народное образование. - 1999. -№ 10.
3. Сергеева М.Г. Наука и образование в современном мире // Развитие исследовательской деятельности учащихся. –М.. 2001.